

**Revisión del estado del arte y principios
de diseño del continuo de la nube
(cloud continuum)**

v1.0-i2CAT

Fecha de Publicación: 31/Julio/2023

**Industrial Cloud Continuum (ICC)
6G for Smart Cyber Physical
Production Systems of Systems
(Continuidad de la nube industrial -
6G para sistemas de sistemas de
producción ciberfísicos
inteligentes) (6GSMART)**

**Programa de Universalización de
Infraestructuras Digitales para la Cohesión –
6G I+D**

Paquete de Trabajo (PT)	P1
Líder del PT	i2CAT
Editor Principal	i2CAT
Contribuyentes	i2CAT
Nivel de diseminación	PU
Tipo	RE

Nivel de diseminación

PU	Publico
PP	Restringido a otros participantes del programa
RE	Restringido a un grupo especificado por el consorcio
CO	Confidencial solo para miembros del consorcio

Tipo

PR	Prototipo
RE	Reporte
SP	Especificación
TO	Herramienta
OT	Otro

Histórico de versiones del documento				
Versión	Autor	Estado	Fecha	Comentarios
V0.1	Estela Carmona	Initial ToC Definition	27/04/2023	
V0.2	Estela Carmona, Javier Fernández, Kurdman Rasol, Estefanía Coronado	All inputs collected and added to deliverable	20/07/2023	
V0.3	Estela Carmona	i2CAT's inputs consolidated	23/07/2023	
V0.4	Daniel Camps	Internal review	28/07/2023	
V1.0-i2CAT	Estela Carmona	i2CAT's final version	30/07/2023	

Financiado por la Unión Europea
NextGenerationEU

GOBIERNO
DE ESPAÑA

Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia

Tabla de Contenidos

Tabla de Contenidos	4
Lista de Tablas.....	6
Lista de Figuras	7
Acrónimos	8
Sumario Ejecutivo	9
1 Introduction: Industrial Cloud Continuum.....	10
1.1 Contexto.....	10
1.2 Virtualización de aplicaciones industriales.....	11
1.3 Integración de la computación en nube en entornos industriales	12
1.4 Computación industrial 5G en el borde y extremo de la red (edge-and-beyond)	16
1.4.1 Casos de uso industriales relevantes	18
1.4.2 Requisitos de despliegue de casos de uso.....	22
1.4.3 Industrial cloud continuum overarching architecture.....	23
1.4.4 Requisitos generales de orquestación del continuo de la nube industrial.	26
2 Gestión de Bordes e Infraestructuras IT locales en las Instalaciones Industriales	
(i2CAT)	28
2.1 Sistema de orquestación de borde o edge en las instalaciones industriales.....	28
2.2 Edge platform local (en las instalaciones industriales) de 6G-SMART.....	30
2.3 Estado del arte y soluciones existentes	32
2.3.1 LightEdge	32
2.3.2 OpenAirInterface multi-access edge computing platform (MEP).....	33
2.3.3 Akraino	34
2.3.4 Intel Smart Edge Open	35
2.3.5 Kubernetes	38
2.3.6 Consideraciones sobre la integración del núcleo 5G (5GC)	39
2.3.7 Feature-based comparison	41
2.3.8 Objetivos y requisitos	42
2.4 Aspectos relacionados con hosts y redes de contenedores	43
2.4.1 Aplicabilidad de aplicaciones basadas en contenedores al entorno	
industrial.....	44
2.4.2 Networking-related objectives and foreseen developments	51
2.5 Arquitectura del sistema de gestión de bordes e infraestructura en las	
instalaciones industriales	53
2.6 Conclusiones	54

3	Orchestration coordination mechanisms across the cloud continuum [ATOS].....	56
4	Industry 4.0 Meta-OS [INDRA, TID].....	57

Lista de Tablas

Tabla 1: Tipos de computación edge según latencia	17
Tabla 2: Comparativa de plataformas edge de código abierto según características	41
Tabla 3: Plugins de Kubernetes relevantes para redes y políticas de red	45

Lista de Figuras

Figura 1: Arquitectura basada en Docker para sistemas ciberfísicos ¹	11
Figura 2: Industrial cloud continuum infrastructure.....	15
Figura 3: Correspondencia entre requisitos de casos de uso y opciones de ubicación de edge o borde ⁷	22
Figura 4: Arquitectura general del continuo de la nube industrial	25
Figura 5: Borrador inicial de arquitectura de 6GSMART-ICC.....	27
Figura 6: OpenAirInterface MEP architecture diagram (Source: Eurecom Oai-mep) ...	34
Figura 7: Bloques de arquitectura de un nodo edge de Intel Smart Edge Open ²²	36
Figura 8: Arquitectura de nodo de Intel Smart Edge Open ²²	37
Figura 9: Implementación básica de MEC platform en Kubernetes	39
Figura 10: Arquitectura basada en servicios 5G y arquitectura genérica de un sistema MEC	40
Figura 11: Despliegue del núcleo Open5GS basado en Kubernetes	41
Figura 12: Correspondencia entre los plugins de interfaz y las interfaces del núcleo de Linux.....	48
Figura 13: Pod desplegado con interfaz de red estándar ⁵⁰	49
Figura 14: Pod desplegado con una interfaz de red adicional ⁵⁰	50
Figura 15: Edge and infrastructure management system architecture.....	54

Acrónimos

5G-ACIA	Alianza 5G para las industrias conectadas y la automatización
5GC	Core 5G
AGV	Vehículo de guiado automático
AMF	Función de gestión del acceso y la movilidad
API	Interfaz de programación de aplicaciones
AR	Realidad aumentada
CNI	Interfaz de red de contenedores
CPE	Equipos en las instalaciones del cliente
CPPSoS	Sistemas de sistemas de ciber producción física
CU	Unidad centralizada
DNS	Sistema de nombres de dominio
DU	Unidad distribuida
FCAPS	Averías, configuración, contabilidad, rendimiento y seguridad
GW	Pasarela
ICC	Continuidad de la nube industrial
IoT	Internet de las cosas
IIoT	Internet industrial de las cosas
IT	Tecnologías de la información
MEC	Computación multi-acceso de borde (Edge)
MNO	Operador de redes móviles
mMTC	Comunicación masiva de tipo máquina
NG-RAN	Red de acceso radio de nueva generación
OPEX	Gastos operativos
OS	Sistema operativo
OT	Tecnología operativa
PLC	Controlador lógico programable
QoS	Calidad del servicio
RAN	Red de acceso radio
RAT	Tecnología de acceso radio
RT	En tiempo real
SA	Independiente
SBA	Arquitectura basada en servicios
SMF	Función de gestión de sesiones
UE	Equipo del usuario
UNICO	Universalización de Infraestructuras Digitales para la Cohesión
URLLC	Comunicación ultrafiabile y de baja latencia
VIM	Gestor de infraestructura virtual

Sumario Ejecutivo

Al ofrecer capacidades computacionales junto a las fuentes de datos industriales, la computación de borde (o edge computing) ha allanado el camino para el desarrollo de nuevos casos de uso industrial, que aprovechan ventajas como las latencias ultrabajas, el uso optimizado de recursos o la flexibilidad de desplegar aplicaciones de forma distribuida.

Los despliegues del Internet industrial de las cosas (IIoT) se caracterizan a menudo por la generación de cantidades muy grandes de datos que pueden fluir desde los dispositivos finales a través del continuo de la nube para su procesamiento. La gestión de estos flujos masivos de datos requiere mecanismos específicos de adquisición y procesamiento de datos, con requisitos estrictos en términos de interoperabilidad y calidad de servicio (QoS). Además, la amplia gama de dispositivos y protocolos IIoT que deben ser compatibles impone un requisito de interoperabilidad entre diferentes fuentes de datos y plataformas, que necesariamente debe ser considerado en varios niveles, incluyendo la orquestación y gestión de dispositivos industriales, infraestructura de red, recursos computacionales y aplicaciones industriales.

Este entregable presenta una investigación y análisis sobre la literatura existente y el estado del arte de las tecnologías para la orquestación del continuo en la nube en el ámbito industrial. Las conclusiones y resultados de este entregable se aplicarán al diseño y desarrollo del sistema de orquestación 6GSMART Industrial Cloud Continuum (ICC).

1 Introduction: Industrial Cloud Continuum

La Industria 4.0 abarca la convergencia de las industrias de la tecnología operativa (OT) y la tecnología de la información (IT) para transformar los procesos de fabricación mediante la consecución de políticas cero, como cero emisiones, cero residuos, cero inventarios, cero tiempos de inicio y cero accidentes, entre otras. La transformación en curso de la industria manufacturera aprovecha el desarrollo de los sistemas de sistemas de producción ciberfísicos (CPPSoS); estos permiten la aplicación de gemelos digitales a los procesos de producción, mediante la adopción del consumo de datos en tiempo real y su ingestión por mecanismos de inteligencia artificial para la optimización de dichos procesos de producción.

1.1 Contexto

El desarrollo pleno del concepto de Industria 4.0 depende de varias tecnologías habilitadoras. En particular, las tecnologías celulares 5G se consideran una de las tecnologías facilitadoras clave para el desarrollo de la Industria 4.0, que requiere una comunicación de alta fiabilidad y baja latencia para las aplicaciones en tiempo real y los sistemas de control. Las capacidades de comunicación ultra fiable de baja latencia (URLLC) y de comunicaciones masivas de tipo máquina (mMTC) de 5G pueden proporcionar la fiabilidad y capacidad de respuesta de red necesarias. En particular, junto con 5G, la computación en nube ofrece la escalabilidad necesaria para gestionar cargas de trabajo que consumen muchos recursos y garantizar una amplia cobertura de red. Esta combinación permite a las organizaciones escalar dinámicamente sus recursos y proporcionar conectividad sin fisuras en diferentes entornos industriales.

El reciente aumento de interés por la adopción de tecnologías 5G en entornos de fabricación ha dado lugar a que los reguladores ofrezcan espectro 5G para uso privado. Sin embargo, la adopción de tecnologías 5G en la industria manufacturera aún está en pañales. Aunque hay un gran esfuerzo de investigación dedicado a la integración de las tecnologías 5G en entornos industriales, siguen abiertos muchos retos de investigación.

En este sentido, la Alianza 5G para las Industrias Conectadas y la Automatización (5G-ACIA) es una organización internacional centrada en impulsar la integración de las

tecnologías 5G en entornos industriales. Al reunir a diversas partes interesadas, que incluyen empresas industriales, proveedores de tecnología y el mundo académico, el objetivo de 5G-ACIA es garantizar que los requisitos y retos específicos de la fabricación se aborden en el desarrollo y despliegue de redes 5G en entornos industriales. La alianza se centra en varias áreas clave, como URLLC, mMTC y computación en la nube y en los bordes (edge). Además, 5G-ACIA colabora activamente con organismos de normalización y organizaciones industriales para influir en el desarrollo de las normas 5G y garantizar que cumplen los requisitos específicos de los casos de uso industrial.

1.2 Virtualización de aplicaciones industriales

La escalabilidad fue un fuerte motivador para la aplicación inicial de la IIoT a la industria. Se hizo intuitivo que el uso de una arquitectura por capas junto con una plataforma de computación en nube podría mejorar el rendimiento y la eficiencia de los activos al proporcionar una infraestructura virtual central para desplegar herramientas de supervisión y análisis. El resultado es un sistema integral basado en servicios que puede ser gestionado por las empresas y al que pueden acceder los usuarios finales bajo demanda. Para lograr modularidad, en la literatura se ha explorado la arquitectura de microservicios junto con la virtualización basada en contenedores. Un ejemplo gráfico de la aplicación de contenedores a un sistema ciberfísico industrial¹ se representa en la Figura 1.

Figura 1: Arquitectura basada en Docker para sistemas ciberfísicos¹

¹ J. Rufino, M. Alam, J. Ferreira, A. Rehman y K. F. Tsang, "Orchestration of containerized microservices for IIoT using Docker," *2017 IEEE International Conference on Industrial Technology (ICIT)*, Toronto, ON, Canada, 2017, pp. 1532-1536.

Las técnicas de virtualización refuerzan el desarrollo independiente de la plataforma y la provisión de aplicaciones seguras y aisladas; esto ayuda a evitar la dependencia del proveedor y proporciona un mejor control sobre los datos sensibles. También introduce interfaces bien definidas para reforzar la modularidad, lo que facilita la escalabilidad de las aplicaciones. Sin embargo, la virtualización incluye componentes y capas de software adicionales y, por tanto, costes computacionales adicionales. Este esfuerzo adicional puede entrar en conflicto con los requisitos de tiempo real de los procesos de automatización. No obstante, se ha demostrado que la virtualización Docker puede cumplir los requisitos de tiempo real suave y, por tanto, puede utilizarse en la automatización industrial².

Una vez establecida la infraestructura y el modelo de servicio, la siguiente fase crucial implica la orquestación de contenedores. El control centralizado de los contenedores, que facilita la iniciación, migración y terminación de los servicios sin fisuras, adquiere una importancia primordial. Además, la orquestación permite establecer y aplicar políticas y permisos de servicio en diversas capas arquitectónicas. Como resultado, la orquestación sirve como herramienta versátil tanto para desarrolladores como para operaciones, fomentando el desarrollo, la integración y la implementación ágiles de servicios. Además, mejora las medidas de seguridad y facilita la programación de actualizaciones y tareas en múltiples capas de la arquitectura.

1.3 Integración de la computación en nube en entornos industriales

La computación en nube desempeña un papel crucial en los entornos industriales, ya que permite a las organizaciones aprovechar el poder de los datos y los análisis avanzados para impulsar la eficiencia operativa y la innovación. Además, la computación en nube permite nuevos casos de uso gracias a la flexibilidad que introduce la virtualización de los componentes del núcleo y la RAN. 5G-ACIA considera que la computación en nube es uno de los principales facilitadores de la Industria 4.0 y reconoce su potencial transformador en entornos industriales.

² M. Sollfrank et al., “Evaluating Docker for Lightweight Virtualization of Distributed and Time-Sensitive Applications in Industrial Automation,” IEEE Trans. Ind. Informat., vol. 17, no. 5, pp. 3566–3576, May 2021.

El uso de la computación en nube en entornos industriales ofrece algunas ventajas que pueden resumirse del siguiente modo:

- Los sistemas industriales generan grandes cantidades de datos procedentes de diversas fuentes, como sensores, máquinas y líneas de producción, que pueden utilizarse, por ejemplo, para tareas de mantenimiento predictivo. La computación en nube ofrece una arquitectura escalable y flexible para almacenar y procesar grandes cantidades de datos de forma rentable y eficiente. La computación en nube también proporciona los mecanismos para exponer los datos a las funciones pertinentes de análisis y toma de decisiones.
- Además, la analítica basada en la nube permite procesar datos en tiempo real, lo que allana el camino a nuevas capacidades en entornos industriales. Al supervisar y analizar los datos en tiempo real, las organizaciones industriales pueden evaluar el rendimiento de sus procesos, detectar anomalías y tomar decisiones en tiempo real. Estas capacidades podrían aprovecharse, por ejemplo, para la interacción con dispositivos de fabricación en la planta de producción.
- La computación en nube también posibilita la supervisión y el control remotos de los procesos industriales, permitiendo a los operarios acceder a información crítica y gestionar los sistemas desde cualquier lugar. A través de aplicaciones y cuadros de mando basados en la nube, los operarios pueden supervisar a distancia el rendimiento de las máquinas, realizar un seguimiento de las métricas clave y recibir alertas en caso de anomalías. Esta capacidad mejora la eficiencia operativa, reduce el tiempo de inactividad y permite un mantenimiento proactivo. Los servicios basados en la nube también facilitan la integración de diferentes sistemas y dispositivos, lo que posibilita la interoperabilidad.
- Además, la computación en nube ofrece a las organizaciones de fabricación la posibilidad de escalar sus recursos informáticos en función de la demanda, que podría estar relacionada con la variabilidad de los volúmenes de producción. Esta escalabilidad garantiza que los picos de carga de trabajo puedan gestionarse eficazmente sin necesidad de aprovisionar en exceso ni incurrir en costes de infraestructura significativos.

En general, la computación en la nube constituye una base para el desarrollo continuo de la Industria 4.0. Aprovechando las capacidades de las tecnologías 5G y en la nube, las

organizaciones manufactureras pueden liberar el potencial de la analítica de datos, la automatización y la conectividad, mejorando así su eficiencia, productividad e innovación. 5G-ACIA reconoce la importancia de la computación en la nube en este contexto y aboga por su integración con 5G y otras tecnologías emergentes para acelerar aún más la digitalización de la industria manufacturera.

A este respecto, el concepto más reciente de *nube continua*³ se refiere a arquitecturas de nube extendida que abarcan desde los dispositivos de borde extremo, más cercanos a los usuarios, hasta ubicaciones de borde y nube, llegando a menudo también a las nubes públicas. Al integrar la nube con las arquitecturas de computación de borde y más allá, los datos pueden analizarse y procesarse más cerca de la fuente, lo que reduce la latencia y permite tomar decisiones en tiempo real. La computación en nube complementa los despliegues en los bordes proporcionando capacidades centralizadas de gestión, almacenamiento y sincronización de datos, junto con una mayor potencia informática que puede ser aprovechada por aplicaciones que consumen muchos recursos y no son críticas para el retardo. La figura 2 representa una infraestructura continua de nube industrial típica, que incluye: (i) equipos in situ, como robots, controladores lógicos programables (PLC), equipos de cliente (CPE) habilitados para 5G y bordes industriales habilitados para 5G, dentro de uno o varios dominios OT; (ii) infraestructura de operador de red móvil (MNO), que ofrece capacidades mejoradas en red; y (iii) nubes públicas, que ofrecen recursos computacionales abundantes y elásticos. Obsérvese que la infraestructura de nube continua representada en la Figura 2 es sólo una configuración representativa; las distintas organizaciones industriales pueden tener necesidades informáticas y computacionales diferentes, y su infraestructura de nube continua debe configurarse en consecuencia.

³ S. Moreschini, F. Pecorelli, X. Li, S. Naz, D. Hästbacka and D. Taibi, "Cloud Continuum: The Definition," in *IEEE Access*, vol. 10, pp. 131876-131886, 2022.

Figura 2: Industrial cloud continuum infrastructure

Algunas de las ventajas de los despliegues continuos en la nube con respecto a las arquitecturas exclusivamente en la nube son las siguientes:

- Mayor flexibilidad, al permitir el despliegue de cargas de trabajo en una combinación de infraestructura local y recursos de nube pública. Esta flexibilidad permite a las organizaciones optimizar sus opciones de infraestructura en función de aspectos como la sensibilidad de los datos, las necesidades de rendimiento, consideraciones de coste, etc. Las cargas de trabajo pueden moverse dinámicamente entre entornos locales y de nube pública para satisfacer las cambiantes demandas de calidad de servicio (QoS).
- Reducción de la latencia, al permitir el procesamiento y análisis de datos más cerca de los usuarios finales de la red. Al utilizar recursos de computación de borde, la latencia asociada a la transmisión de datos a la nube puede reducirse en gran medida. Esto es especialmente ventajoso para las aplicaciones en tiempo real que requieren un procesamiento y una toma de decisiones inmediatos, como suele ser el caso de la automatización industrial, las aplicaciones IIoT y los sistemas autónomos.
- Optimización del ancho de banda, procesando y filtrando los datos en el borde antes de transmitirlos a la nube. Dado que no todos los datos generados en el borde necesitan ser enviados a la nube para su procesamiento o almacenamiento, los dispositivos edge-and-beyond (en el borde y el extremo) pueden realizar el preprocesamiento, filtrado y agregación de datos, enviando a la nube sólo los datos relevantes o resumidos. Esto reduce el volumen de datos que deben transmitirse por la red, lo que se traduce en un ahorro de ancho de banda y una mayor eficiencia de la red.
- Soberanía y seguridad de los datos, al permitir a las organizaciones mantener el control sobre sus datos y conservarlos en sus propias instalaciones o en algún otro

límite específico, al tiempo que aprovechan la escalabilidad y rentabilidad de la nube pública para otras cargas de trabajo no sensibles.

- Funcionamiento sin conexión, al permitir que las aplicaciones se ejecuten localmente en entornos sin conexión o desconectados en los que puede haber una conectividad de red limitada o nula. Al procesar datos y ejecutar aplicaciones en el borde y más allá, incluso sin una conexión activa a Internet, se pueden mantener ciertas funcionalidades. Esto es particularmente valioso en escenarios donde la conectividad continua a la nube no está garantizada, por ejemplo, en entornos con conectividad intermitente.
- Optimización de costes, al proporcionar la flexibilidad necesaria para elegir la infraestructura más rentable para cada carga de trabajo, manteniendo al mismo tiempo la escalabilidad.
- Resiliencia y redundancia, mediante la distribución de las cargas de trabajo en múltiples nodos a lo largo del continuo. En caso de interrupción, las cargas de trabajo pueden trasladarse sin problemas a un nodo diferente, garantizando así la continuidad. Este enfoque también permite la replicación de datos y aplicaciones críticos en múltiples ubicaciones, proporcionando mayores niveles de tolerancia a fallos y capacidades de recuperación ante desastres.

1.4 Computación industrial 5G en el borde y extremo de la red (edge-and-beyond)

La computación de borde se refiere al uso de recursos y capacidades informáticas más cerca de los dispositivos que generan o consumen datos. Esto puede reducir las latencias de extremo a extremo, mejorar el rendimiento y aumentar la seguridad. También permite nuevos casos de uso impulsados por la inteligencia de borde. Según el 5GPPP, las redes de nueva generación de alto rendimiento operadas por marcos de gestión escalables permitirán un aprovisionamiento de servicios más rápido, al tiempo que reducirán los gastos operativos (OPEX) de gestión de la red⁴.

⁴ J. Soldatos and R. Sofia, Shaping the future of IoT with Edge Intelligence. Chapter 7: Intelligent management at the edge. *River Publishers*, 2023.

En el ámbito de IT, existen varias clasificaciones de la computación de borde en función, por ejemplo, de la ubicación de los nodos o de las latencias alcanzables. S. Ranganath y D. Sabella⁵ realizaron una clasificación de los tipos de edge computing en función de la latencia, que se representa en Tabla 1.

Tabla 1: Tipos de computación edge según latencia

	Sensores in situ, GW, etc.	Intelligent Edge local	Borde de la red	Borde DC	Nube pública
Latencias de red	Hasta 1ms	Hasta 1ms	Entre 1ms-5ms	5ms más 1ms-2ms cada 100km	5ms más 5ms cada 400km
Calcular la potencia disponible	Hasta 50 W	Hasta 10 kW	Hasta 600 W	Hasta 9 kW por rack	A la carta
Indicadores clave de rendimiento	Privacidad de los datos, latencia muy baja, fiabilidad, ahorro de tráfico backhaul	Privacidad de los datos, latencia muy baja, fiabilidad, ahorro de tráfico backhaul, acceso a servicios	Baja latencia, fiabilidad, rendimiento, ahorro de tráfico backhaul, acceso a servicios	Acceso a servicios, ahorro de tráfico backhaul, rendimiento	Ahorro de tráfico de retorno, rendimiento

En terminología de OT, la computación de borde se refiere a despliegues de borde (Edge) locales. En el contexto industrial, la computación de borde proporciona una arquitectura distribuida en la que los datos de usuario y/o cliente se procesan cerca de donde se originan, por ejemplo, en las proximidades de dispositivos IIoT como sensores, PLC, actuadores industriales, etc. En terminología informática, se trata del extremo de la red. Traduciendo esto a la terminología de OT, el borde extremo comprende dispositivos industriales como los CPE, que se sitúan justo al lado de los dispositivos IIoT con el objetivo de proporcionar potencia informática adicional y capacidades de conectividad. En general, la computación de borde permite nuevas opciones de despliegue para integrar 5G en el dominio OT, con el potencial de lograr una latencia muy baja y una fiabilidad

⁵ S. Ranganath and D. Sabella, Types of Edge Computing – Part 2 ETSI MEC Deployment Models. Innovating at the Edge Meetups, July 2022.

muy alta, junto con una mayor privacidad de los datos y requisitos de ancho de banda reducidos, lo que resulta de las capacidades de procesamiento de datos locales.

5G-ACIA ha identificado cuatro aplicaciones principales de la computación de borde para casos de uso industrial, en concreto: (i) el uso de funciones de computación y agregación que procesan datos localmente y también pueden agregar entradas de varias fuentes, reduciendo así los requisitos de ancho de banda; (ii) la descarga de aplicaciones que consumen muchos recursos, a menudo distribuidas, desde dispositivos de borde (extremo) a través del continuo; (iii) respuestas de baja latencia y aplicación de retroalimentación de bucle cerrado; y (iv) mejora de la seguridad y la privacidad de los datos, al mantenerlos cerca de su fuente.

1.4.1 Casos de uso industriales relevantes

Aunque el análisis de los casos de uso industrial está fuera del ámbito principal de este entregable, es necesario comprenderlos para proporcionar una base subyacente para el análisis de los requisitos de orquestación del continuo de la nube industrial. A continuación, se presentan brevemente algunos casos de uso industrial de vanguardia relevantes, identificados por 5G-ACIA⁶.

Obsérvese que el término *edge computing* se utiliza en todo el análisis que se presenta a continuación, porque la ubicación de las capacidades informáticas cerca del usuario final o del dispositivo proporciona una serie de ventajas que permiten los casos de uso industrial presentados. Sin embargo, el término *edge computing* abarca dispositivos desde el borde industrial hasta el borde extremo, donde pueden ubicarse actuadores y sensores. Además, las capacidades que se explican a continuación requieren una interconexión sin fisuras entre dispositivos situados en el borde extremo, el borde industrial y, en ocasiones, nubes privadas y/o públicas, junto con una serie de mecanismos para la gestión de infraestructuras y la orquestación de aplicaciones, entre otros. Como tal, aunque el término *edge computing* se emplea a lo largo de esta sección para mejorar su legibilidad, debe asumirse que las capacidades de *edge computing* están necesariamente habilitadas por mecanismos de orquestación **del continuo de nubes**. Nótese también que, a lo largo

⁶ 5G Alliance for Connected Industries and Automation, “Industrial 5G Edge Computing – Use Cases, Architecture and Deployment,” 5G-ACIA White Paper, March 2023.

de este documento, el término *extremo* se refiere a dispositivos conectados situados junto a los usuarios (operarios de fábrica) y/o dispositivos industriales, como PLCs, controladores, etc., y no implica necesariamente aspectos de movilidad.

Automatización de procesos con bucles de control cerrados 3GPP para la automatización de procesos

En este caso, varios sensores instalados en la planta de producción realizan mediciones continuas. Los datos generados se envían a uno o varios controladores que deciden qué actuadores deben ponerse en marcha. Los mecanismos de control de bucle cerrado en la automatización de procesos requieren funcionalidades relacionadas con el procesamiento, la agregación y el almacenamiento de datos locales. La computación de borde beneficia este caso de uso al proporcionar latencia reducida, fiabilidad mejorada, una utilización eficiente de los recursos computacionales y de ancho de banda, y la capacidad de realizar análisis de datos agregados en el borde industrial.

Acceso, supervisión y mantenimiento remoto

Este caso de uso se basa en datos de sensores agregados, que se recogen a partir de sensores instalados en los dispositivos industriales. A continuación, los datos se agregan y procesan en el extremo industrial; los datos procesados pueden utilizarse para dar instrucciones a un centro de control remoto o a un sistema de diagnóstico para que realice el mantenimiento necesario. En consecuencia, este caso de uso depende del acceso periódico a grandes cantidades de datos de sensores, junto con un procesamiento rápido de los datos agregados. En este sentido, la computación de borde proporciona capacidades locales de agregación de datos, logrando así una buena eficiencia de uso del ancho de banda. Otras funcionalidades están relacionadas con la posibilidad de realizar actualizaciones remotas de software cuando sea necesario, así como la descarga de cálculos locales que consumen muchos recursos, y datos más fiables gracias a la reducción de las distancias.

Automatización de fábricas: robots móviles, vehículos de guiado automático (AGV), herramientas robóticas

En entornos industriales, los AGVs pueden desplegarse para mover productos, herramientas o materias primas, entre otros, por las zonas de almacenamiento y las líneas de producción de la fábrica. En esencia, los AGV son robots móviles con capacidad para

procesar flujos de información sobre inventarios, manipular materiales, supervisar y controlar actividades, realizar procesamiento de imágenes, etc.; en función de la disposición de la fábrica, pueden requerirse capacidades de comunicación tanto en interiores como en exteriores. Los AGV pueden ser manejados por controladores centralizados y automatizados o por un operario humano. En cualquier caso, las funciones de procesamiento de vídeo, seguimiento y detección, y localización y mapeo simultáneos son requisitos habituales de los casos de uso relacionados con AGV. Por lo tanto, se requieren latencias muy bajas, alta fiabilidad del servicio y gran ancho de banda de transmisión. También suelen ser necesarios requisitos adicionales como tiempos cíclicos bajos, jitter reducido y aceleración por hardware. El edge computing es un facilitador de los casos de uso relacionados con AGV, ya que proporciona latencias ultrabajas, alta fiabilidad, procesamiento de vídeo en tiempo real, requisitos de privacidad de los datos y ahorro de ancho de banda.

Automatización de fábricas: flotas de robots y sistemas de gestión colaborativa de robots

Se trata de una versión más avanzada del caso de uso anterior, en el que varios robots o AGVs pueden colaborar para mover artículos de gran tamaño por la fábrica. Una aplicación controla los accionamientos y movimientos de los AGV individuales; normalmente, uno de los AGV asume el papel de líder y controla a los demás AGV. Este caso de uso implica la captura de todas las poses momentáneas, posiciones, ángulos de los brazos, etc., de todos los robots, así como la realización de los cálculos necesarios y el envío de comandos de control para evitar colisiones y calcular nuevos puntos de ajuste. El AGV líder se comunicaría normalmente con la red 5G, mientras que los demás AGV se comunicarían entre sí y con el líder a través de un mecanismo de enlace lateral. En este escenario, la computación de borde permite la comunicación en tiempo real entre los robots y la capacidad de ejecutar una función de control centralizada en el borde industrial.

Casos de uso de la realidad aumentada (AR/RA)

Hay varios casos de uso industrial de realidad aumentada (AR/RA) de interés, como las interfaces hombre-máquina, por ejemplo, para la colaboración de humanos y máquinas

para lograr procesos de producción flexibles; o la calidad del producto basada en la RA y el procedimiento de campo aumentado con gemelos digitales. En cualquier caso, estos casos de uso suelen requerir latencias bajas y ultrabajas, control de bucle de realimentación, alta disponibilidad, procesamiento de datos en tiempo real para la evaluación y mitigación de riesgos, y conexión de múltiples dispositivos (AGV, dispositivos AR, máquinas) a través de la red 5G. La computación de borde es un facilitador de los casos de uso de RA, ya que proporciona control y supervisión en tiempo real, comunicación de latencia ultrabaja, junto con una mayor eficiencia operativa, fiabilidad y disponibilidad.

Logística y automatización de almacenes

El posicionamiento móvil, tanto en interiores como en exteriores, puede ayudar al seguimiento y localización de materias primas, herramientas, productos y otros activos, en grandes y complejas distribuciones de fábricas. Dado que este caso de uso implica el seguimiento y el cálculo de la ubicación de un gran número de elementos, es intensivo en cálculos y propenso a errores de medición. Los requisitos de computación de borde (edge computing) en este caso de uso están relacionados con las capacidades de procesamiento local, el almacenamiento de datos y la infraestructura distribuida; puede proporcionar ventajas relacionadas con la baja latencia para el control inalámbrico en tiempo real, el aumento de la fiabilidad de la red y la mejora de la privacidad de los datos.

Videovigilancia

En ocasiones, es necesario supervisar de cerca los procesos de producción más críticos en un entorno de producción. El uso de la videovigilancia añade valor en estos casos de uso al permitir a los operarios observar el proceso de producción real, especialmente cuando se interrumpe; los vídeos pueden grabarse según sea necesario y almacenarse. Las cámaras suelen requerir velocidades de transmisión de datos rápidas y grandes anchos de banda. Este caso de uso también requiere capacidades locales de almacenamiento y procesamiento. La computación de borde puede facilitar este caso de uso proporcionando mayor fiabilidad, menor ancho de banda de red necesario, mayor privacidad de los datos y baja latencia.

1.4.2 Requisitos de despliegue de casos de uso

Del análisis presentado anteriormente se desprende que existe una amplia variedad de casos de uso industrial que pueden o requieren beneficiarse de la integración de tecnologías celulares en la planta de producción. Estos casos de uso tienen una amplia variedad de requisitos relacionados con la latencia, la fiabilidad, la disponibilidad y la privacidad de los datos, entre otros. Estos requisitos determinan necesariamente el despliegue de infraestructura necesario: por ejemplo, en los casos de uso que requieren latencias ultrabajas, los dispositivos de extremo deben estar situados cerca de los usuarios finales (nótese que usuario final también se refiere a los dispositivos OT, como los actuadores, que se interconectan con los dispositivos IT). Lo mismo ocurre cuando los requisitos de privacidad de los datos son elevados, ya que es imprescindible procesar los datos sensibles cerca de donde se generan.

Figura 3: Correspondencia entre requisitos de casos de uso y opciones de ubicación de edge o borde⁷

La Figura 3 muestra un resumen gráfico de diferentes grupos de requisitos de casos de uso, junto con las opciones de ubicación de borde adecuadas para cada grupo⁷. Algunas organizaciones pueden querer desplegar unos pocos casos de uso con requisitos diferentes; en tales casos, dependiendo del número de instalaciones y su ubicación, la disposición de la planta de producción, la infraestructura disponible, etc., puede tener sentido atender a diferentes opciones de ubicación del despliegue de borde, por ejemplo, integrando la red privada de las organizaciones con una red pública y/o con nubes públicas y/o privadas. Así pues, la orquestación de la continuidad de la nube, junto con la integración de segmentos de red públicos y privados, son elementos fundamentales para facilitar nuevos casos de uso industrial, como los presentados en la Sección 1.4.1.

1.4.3 Industrial cloud continuum overarching architecture

Las Secciones 1.4.1 and 1.4.2 presentan algunos de los casos de uso industrial más comunes que pueden ser soportados por arquitecturas continuas de nube que abarcan desde el extremo hasta la nube. Los distintos casos de uso tienen necesidades diferentes en términos de proximidad de los dispositivos al usuario final y/o al dispositivo OT, privacidad de los datos, requisitos, etc. Por lo tanto, es deseable diseñar una arquitectura de nube continua que pueda satisfacer esta variedad de requisitos, permitiendo a las organizaciones de fabricación aprovechar simultáneamente las ventajas de las infraestructuras privadas de extremo y más allá, la potencia informática de las nubes públicas y las capacidades ofrecidas por las infraestructuras de los operadores móviles.

La Figura 4 presenta una arquitectura general de alto nivel para el continuo de la nube industrial. Esta arquitectura de alto nivel pretende cubrir los principales escenarios de despliegue identificados en la Sección 1.4.2. En concreto, la arquitectura de la Figura 4 abarca los siguientes segmentos:

- CPE industriales: desde el punto de vista de la computación, estos dispositivos se encuentran en el extremo de la red, normalmente junto a actuadores industriales

⁷ 5G-ACIA, *White paper, Industrial 5G Edge Computing – Use Cases, Architecture and Deployment*, March 2023

como los PLC. Los CPE también pueden montarse en dispositivos móviles, como AGV, dotándolos de capacidades informáticas.

- Dominio de borde industrial único: este dominio se refiere a equipos de borde industrial locales, como servidores, en ubicaciones no distribuidas geográficamente.
- Múltiples dominios de borde industrial: se refiere a equipos de borde industrial locales en múltiples ubicaciones de borde distribuidas.
- Infraestructura MNO: este dominio comprende la infraestructura perteneciente a los MNO, que ofrece ventajas en términos de capacidades dentro de la red (por ejemplo, la función de exposición a la red 3GPP), y latencias reducidas con respecto a las nubes públicas.
- Nubes públicas: ofrecen recursos computacionales abundantes y elásticos que pueden ser aprovechados por aplicaciones ávidas de recursos.

All of the above domains conform the industrial cloud continuum, as per the definition applied throughout this deliverable. For better modularity and seamless integration, each of these domains should have its own infrastructure management capabilities: this can range from an operating system (OS) in the case of resource-constrained devices, to virtual infrastructure managers (VIMs), such as Kubernetes⁸ and Openstack⁹, in the case of more powerful devices and industrial edge domain equipment. At the MNO and public cloud domains, exposure mechanisms are available for the consumption of available resources. Both application functions and virtual network functions can be deployed on top of each segment, through the infrastructure management mechanisms provided. Note that, in this context, the term virtual network function refers to the definition provided by ETSI NFV, whereas application functions are use-case specific. The cloud continuum

⁸ Kubernetes. Available online: <https://kubernetes.io>. Last accessed: May 2023.

⁹ Openstack, The Most Widely Deployed Open Source Cloud Software in the World. Available online: <https://www.openstack.org>. Last accessed: May 2023.

management and orchestration layer sit at the top of the overarching architecture provided in Figura 4.

Figura 4: Arquitectura general del continuo de la nube industrial

A continuación se presenta el alcance de los desarrollos que se ejecutarán en esta tarea. Dichos desarrollos se ejecutarán a varios niveles:

- Orquestación de único dominio
 - Los desarrollos de i2CAT se centra en la orquestación de dominios únicos. Estos desarrollos girarán principalmente en torno a los niveles de infraestructura, dispositivo y plataforma. Por un lado, el orquestador i2Edge de i2CAT se ampliará para incluir funcionalidades de plataforma de borde local (en las instalaciones industriales). Por otro, se implementarán mecanismos de control de dispositivos en bucle cerrado para permitir el despliegue de aplicaciones con requisitos específicos de configuración de red.
- Orquestación multi-dominio
 - En este sentido, Atos desarrollará mecanismos de agregación de datos necesarios para la orquestación de dispositivos IIoT locales. Además, desarrollará mecanismos de coordinación de orquestación cruzada que abarquen los bordes de la red privada y las nubes públicas. En concreto, se plantea un mecanismo centrado es la gestión de clusters conectados entre dominios público y privados, un mecanismo de discovery de recursos disponibles en el extreme-edge, y la gestión de lifecycle de aplicaciones sobre todos estos recursos.
 - Telefónica e INDRA-MINSAIT se centrarán en el desarrollo de mecanismos para la orquestación conjunta de recursos tanto públicos (MNO) como privados a través del continuo de la nube. Esto incluirá

modelos de despliegue basados en intenciones, modelado y gestión de recursos volátiles, y mecanismos de escalabilidad automática en redes de aplicaciones virtuales, para la orquestación conjunta de recursos públicos (MNO) y privados a lo largo del continuo de la nube.

De este modo, los requisitos de orquestación del continuo de la nube industrial se consideran desde una perspectiva holística, en la que se atienden tanto las necesidades de orquestación de un único dominio como las de múltiples dominios (públicos y privados), y en la que se tienen en cuenta las necesidades de las capas inferiores de la arquitectura (por ejemplo, infraestructura, dispositivos) y las capas superiores de orquestación (por ejemplo, orquestación cruzada).

1.4.4 Requisitos generales de orquestación del continuo de la nube industrial

Los requisitos de orquestación de 6GSMART-ICC para el continuo de la nube industrial abarcan desde los casos de uso industriales típicos presentados anteriormente, hasta los diversos tipos de despliegues de infraestructura típicos de los entornos de fábrica. Además de los requisitos específicos de los casos de uso, deben reforzarse las redes no públicas y los modelos operativos y de despliegue flexibles asociados, con el fin de apoyar aún mejor los requisitos específicos de los clientes industriales en términos de seguridad,

rendimiento, fiabilidad, disponibilidad e independencia¹⁰; este aspecto también debe abordarse en la arquitectura de orquestación del continuo de la nube.

Figura 5: Borrador inicial de arquitectura de 6GSMART-ICC

Figura 5 representa un borrador inicial de arquitectura de alto nivel de los bloques funcionales necesarios para el 6GSMART-ICC. En concreto, los desarrollos de Atos se centrarán en el orquestador continuo (continuum orchestrator) representado en la parte superior de la Figura 5. Los desarrollos de TID/INDRA-MINSAIT se centrarán en el subsistema de orquestación de redes públicas (public network), incluidas las posibles integraciones con recursos de nube pública (public cloud). Los desarrollos de i2CAT abordarán el subsistema de orquestación de infraestructuras privadas locales (private on-premise infrastructure). En este entregable, se cubre el sub-sistema de orquestación para entornos privados de dominio IT único, en las instalaciones industriales, relacionado con los desarrollos a ejecutar por i2CAT. Los desarrollos de orquestación del continuo y de redes públicas de Atos y TID/INDRA-MINSAIT se cubren en sus respectivos entregables.

¹⁰ 5G Alliance for Connected Industries and Automation, “Our view on the Evolution of 5G towards 6G,” 5G-ACIA Position Paper, May 2022.

2 Gestión de Bordes e Infraestructuras IT locales en las Instalaciones Industriales (i2CAT)

En esta sección se presenta el análisis del estado del arte de i2CAT en términos de gestión de bordes e infraestructuras de dominio único local (en las instalaciones industriales), incluyendo una breve descripción de las tecnologías de base utilizadas en el proyecto y una arquitectura inicial del sistema de orquestación.

2.1 Sistema de orquestación de borde o edge en las instalaciones industriales

El Multi-Access Edge Computing Orchestrator (MEO) es un componente básico de i2CAT que se ampliará en 6GSMART-ICC en el ámbito de las necesidades típicas de la Industria 4.0. El MEO es un orquestador con capacidad para gestionar las solicitudes de los usuarios y los recursos de red en el borde de la red en las instalaciones industriales. Se alinea con la arquitectura MEC especificada por ETSI¹¹. El MEO ofrece la opción de despliegue en modo autónomo o no autónomo (NSA), lo que proporciona flexibilidad en su implementación e integración en un sistema de orquestación.

En el modo autónomo, el MEO funciona como punto de entrada y gestor principal en un sistema de borde aislado. En este modo, el MEO autónomo asume la responsabilidad de gestionar y controlar el sistema de forma independiente. Permite que la arquitectura sea altamente distribuida, especialmente en un sistema descentralizado de orquestadores autónomos. El MEO mantiene una visión global del sistema de orquestación de borde basado en hosts desplegados. Sus principales características pueden resumirse en:

- Incorporación y mantenimiento de un registro de los paquetes de solicitud incorporados, incluida la comprobación de la integridad y autenticidad de los paquetes.

¹¹ ETSI, Group Specification, *Multi-access Edge Computing (MEC); Framework and Reference Architecture*, March 2022.

- Selección de los host(es) MEC más adecuados para la instanciación/migración de aplicaciones en función de restricciones como la latencia y los recursos disponibles.
- Activación de la instanciación, migración y finalización de la aplicación.

El modo de despliegue no autónomo del MEO se utiliza cuando éste forma parte de una arquitectura multinivel completa. El MEO no autónomo funciona como un orquestador de segundo nivel, trabajando junto a un orquestador multinivel (por ejemplo, el desarrollado por Atos) y otros orquestadores dentro del sistema. En este modo de despliegue, el MEO desempeña un papel de apoyo en la gestión de las solicitudes de los usuarios, coordinando los recursos de red y facilitando una gestión fluida de la carga de trabajo. Esto garantiza una orquestación eficaz dentro de la compleja arquitectura, optimizando el despliegue y el aprovisionamiento de servicios en toda la red. Las principales características del MEO no autónomo pueden resumirse así:

- Mantiene una visión global del sistema MEC basada en los hosts MEC desplegados.
- Incorporación y mantenimiento de un registro de los paquetes de solicitud incorporados, incluida la comprobación de la integridad y autenticidad de los paquetes.
- Selección de los hosts MEC más adecuados para la instanciación/migración de aplicaciones en función de restricciones como la latencia y los recursos disponibles.
- Activación de la instanciación, migración y finalización de la aplicación.
- Interfaz de comunicación MEO a MEO.

Los MEO autónomos y no autónomos comparten varias características comunes. Ambos mantienen una visión global del sistema MEC basada en los hosts desplegados y son responsables de incorporar los paquetes de aplicaciones garantizando su integridad y autenticidad. Además, seleccionan los hosts más apropiados para la instanciación/migración de aplicaciones, teniendo en cuenta factores como la latencia y los recursos disponibles. Además, ambos tipos de despliegue activan la instanciación, migración y terminación de la aplicación. La principal diferencia radica en que el MEO no autónomo ofrece la funcionalidad adicional de proporcionar una interfaz de

comunicación que permite la comunicación entre los distintos MEO del sistema. En cambio, el MEO autónomo no incluye esta función de interfaz de comunicación.

A través de un componente de orquestación multinivel (MTO), el MEO puede interconectarse con un orquestador de nivel superior. En este sentido, el MTO permite la coordinación de MEOs en otros dominios mediante un mecanismo de coordinación de nivel superior.

2.2 Edge platform local (en las instalaciones industriales) de 6G-SMART

Independientemente del estándar que se siga (ETSI, 3GPP, etc.), toda la literatura define un sistema de borde como una infraestructura consciente de la red que proporciona recursos (virtuales) en el borde de la red. Estos recursos son gestionados por una única entidad con el objetivo principal de alojar aplicaciones y servicios de terceros. La plataforma de borde y el gestor de la plataforma de borde son dos entidades distintas dentro del sistema de borde, cada una de las cuales desempeña funciones específicas¹². Sin embargo, en muchos casos, estas funciones pueden fusionarse en una única entidad para simplificar la gestión e integrar varios marcos. Esto se observa a menudo en la literatura cuando ambas funcionalidades son implementadas por el mismo proveedor. Este conjunto de elementos se interconecta entonces con diferentes orquestadores en la interfaz northbound o con diferentes gestores virtuales de infraestructura (Virtualized Infrastructure Managers, VIMs) a través de la interfaz southbound¹³. En esencia, la interoperabilidad entre implementaciones de software se consigue normalmente a nivel de orquestador o VIM, permitiendo la posibilidad de unificar los roles de la plataforma de borde y la entidad gestora cuando sea necesario.

La plataforma edge crea un entorno (que comprende un registro de servicios y la gestión de DNS) que permite a las aplicaciones descubrir, anunciar, consumir y ofrecer servicios. Esta interacción permite a las aplicaciones utilizar eficazmente los servicios y adquirir

¹² Téngase en cuenta que, por simplicidad, se utiliza el término "plataforma en el borde" en esta subsección; en este contexto, este término es aplicable a infraestructuras en las instalaciones del cliente.

¹³ Pedro Cruz, Nadjib Achir, and Aline Carneiro Viana. 2022. On the Edge of the Deployment: A Survey on Multi-access Edge Computing. ACM Comput. Surv. 55, 5, Article 99 (May 2023), 34 pages. <https://doi.org/10.1145/3529758>

conciencia de la red para responder en consecuencia. Para garantizar una recuperación y publicación de datos sin fisuras en forma de servicios, es fundamental adherirse a procedimientos publicación-suscripción abiertos o API abiertas. Estos servicios, accesibles a través de un registro de servicios, deben proporcionar a las aplicaciones información esencial sobre la red, como las condiciones de la red radio y los datos de localización. Además, la plataforma de borde es responsable de dirigir todo el tráfico DNS procedente de los equipos de usuario (UE) a un servidor DNS local. Este redireccionamiento garantiza que el tráfico destinado a las aplicaciones pueda procesarse eficazmente a nivel local.

El gestor de la plataforma asume la responsabilidad de controlar, gestionar y configurar la plataforma de borde, centrándose específicamente en la autenticación y autorización de aplicaciones y servicios¹⁴. Esto implica varias funcionalidades clave, que pueden resumirse como sigue:

- **Gestión del ciclo de vida de las aplicaciones:** El gestor de la plataforma supervisa el ciclo de vida de las aplicaciones, siguiendo las instrucciones proporcionadas por el orquestador.
- **Gestión de FCAPS:** El gestor de la plataforma supervisa la gestión de los aspectos de fallos, configuración, contabilidad, rendimiento y seguridad (FCAPS) de la plataforma edge.
- **Autenticación y autorización de aplicaciones y servicios:** Para garantizar un acceso seguro, el gestor de la plataforma controla los procesos de autenticación y autorización de aplicaciones y servicios.
- **Gestión de reglas de tráfico y configuración DNS:** El gestor de la plataforma gestiona las reglas de tráfico y la configuración DNS alojadas en la plataforma edge. Además, puede ofrecer la capacidad de asignar distintas prioridades a varias aplicaciones mediante el control de reglas de tráfico.

¹⁴ Antevski, K., Bernardos, C.J., Cominardi, L., Oliva, A. y Mourad, A. (2020). On the integration of NFV and MEC technologies: architecture analysis and benefits for edge robotics. *Computer Networks*, Vol. 175, 107274.

Al cumplir estas funciones, el gestor de la plataforma desempeña un papel crucial en el mantenimiento de la eficiencia y la seguridad de la plataforma de borde y sus aplicaciones y servicios asociados.

2.3 Estado del arte y soluciones existentes

A continuación, se realiza un resumen sobre plataformas de borde (edge platforms) existentes, con el objetivo de integrar una solución bien establecida y altamente funcional como una plataforma en el borde en las instalaciones de 6GSMART-ICC, para proporcionar las funcionalidades clave mencionadas anteriormente. Téngase en cuenta que, aunque solo se consideran las plataformas en el borde en las instalaciones del cliente en este contexto, las soluciones de vanguardia presentadas a continuación son adecuadas para diferentes entornos, por lo que se utiliza el término más general de "plataforma en el borde".

Al considerar una plataforma de borde, las opciones disponibles pueden parecer algo limitadas. Sin embargo, en los siguientes subcapítulos pretendemos identificar y analizar a fondo las soluciones más avanzadas del momento, centrándonos en los aspectos clave que, en última instancia, influirán en la selección final de la herramienta adecuada. Estos aspectos clave abarcan aspectos como la naturaleza de código abierto de la solución, la presencia de una comunidad vibrante y comprometida, una documentación completa y un compromiso continuo a través de commits recientes, lo que es indicativo de un soporte y mantenimiento activos.

2.3.1 LightEdge

LightEdge¹⁵ es una implementación basada en microservicios de la arquitectura ETSI MEC. Está específicamente diseñada para ser desplegada en un clúster Kubernetes, asegurando escalabilidad y flexibilidad. LightEdge se publica bajo una licencia APACHE 2.0. Sin embargo, cabe señalar que la documentación disponible se centra principalmente

¹⁵ <https://lightedge.io>

en el despliegue de una red móvil totalmente funcional utilizando srsRAN¹⁶ y Open5GS¹⁷, al tiempo que se utiliza LightEdge para prestar servicios MEC y desplegar aplicaciones MEC. Dependiendo de los casos de uso específicos, este enfoque puede introducir ciertas limitaciones, ya que la documentación podría no cubrir todos los escenarios posibles.

Es importante mencionar que LightEdge carece actualmente de una vibrante comunidad pública de apoyo y colaboración en temas de desarrollo. Esta ausencia puede plantear dificultades a la hora de buscar ayuda o encontrar recursos para abordar problemas específicos. Además, la documentación disponible puede tener un alcance algo limitado, y las últimas contribuciones parecen remontarse a 2021.

2.3.2 OpenAirInterface multi-access edge computing platform (MEP)

Presentada recientemente por Eurecom, la OpenAirInterface Multi-access Edge Computing Platform (MEP)¹⁸ es una implementación de la arquitectura MEC del ETSI. Sirve de plataforma MEC que permite a las aplicaciones MEC descubrir servicios alojados y registrar sus propios servicios para que los descubran otras aplicaciones MEC. Aunque en el momento de redactar este documento aún es un trabajo en curso, actualmente admite el descubrimiento y registro de servicios para otras aplicaciones MEC a través de la interfaz mp1. El servicio implementado es el MEC Radio Network Information Service (RNIS), que adquiere información de la red de radio a través de la interfaz mp2. El diagrama de la Figura 6 ilustra la arquitectura de esta solución.

En cuanto a las opciones de soporte, esta solución se beneficia de un grupo de colaboradores comprometidos, aunque su número es limitado, y su atención se centra principalmente en el subconjunto de servicios que se han implementado basándose en los estándares. En el momento de escribir estas líneas, el código ha recibido commits recientes en el último mes, lo que indica un desarrollo activo.

¹⁶ https://github.com/srsran/srsran_project

¹⁷ <https://github.com/open5gs>

¹⁸ <https://gitlab.eurecom.fr/oai/orchestration/oai-mec/oai-mep>

En cuanto a la documentación, el proyecto ofrece una documentación muy completa y actualizada disponible en GitHub.

Figura 6: OpenAirInterface MEP architecture diagram (Source: Eurecom Oai-mep)

2.3.3 Akraino

Akraino¹⁹, un proyecto de la Fundación Linux, es probablemente la más antigua de las soluciones investigadas por el proyecto 6GSmart. Desarrollado inicialmente por AT&T e Intel, su objetivo es desarrollar una solución de infraestructura de borde. Esta pila de software de código abierto pretende ofrecer una solución versátil aplicable a redes de operadores, proveedores e IoT.

Akraino se basa en un amplio conjunto de planos, que sirven como configuraciones declarativas que definen la pila que se desea construir. Estos planos abarcan una amplia gama de soluciones, incluido un sistema 5G MEC, soluciones relacionadas con la automoción, soluciones IoT, etc. Akraino es compatible con máquinas virtuales (VM), contenedores y cargas de trabajo bare metal.

¹⁹ <https://github.com/akraino-edge-stack>

En términos de uso, Akraino tiene una comunidad grande y vibrante. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la curva de aprendizaje puede ser pronunciada y que la documentación, aunque extensa, puede adolecer de falta de organización, lo que dificulta empezar a experimentar con la plataforma. Además, nos resultó difícil encontrar commits recientes en términos de desarrollo.

2.3.4 Intel Smart Edge Open

Intel Smart Edge Open²⁰ es una evolución de OpenNESS, una pila de software de código abierto creada específicamente para permitir despliegues de computación de borde. Proporciona una infraestructura flexible y escalable para gestionar recursos edge, desplegar aplicaciones edge y orquestar servicios edge. La plataforma aprovecha las tecnologías de contenedores, como Docker y Kubernetes, para facilitar el despliegue y la gestión de aplicaciones en el borde.

Las principales características de Intel Smart Edge Open son:

- *Aplicaciones en contenedores:* Intel Smart Edge Open admite el despliegue de aplicaciones en contenedores utilizando Docker. Esto permite empaquetar, distribuir y aislar fácilmente las aplicaciones edge.
- *Orquestación de aplicaciones:* La plataforma aprovecha Kubernetes para la orquestación de aplicaciones, lo que permite el escalado, la supervisión y la gestión automatizados de las aplicaciones de borde.
- *Gestión de nodos periféricos:* Intel Smart Edge Open proporciona funciones de gestión centralizada para los nodos de borde, incluidas las actualizaciones de software, la gestión de la configuración y la supervisión de la infraestructura de borde.
- *Servicios periféricos:* La plataforma ofrece un mercado de servicios de borde que pueden desplegarse junto con las aplicaciones. Estos servicios pueden proporcionar funcionalidad adicional en términos de funciones de red y seguridad, además de servicios para planos de datos, redes y observabilidad para ofrecer informática de borde distribuida, aplicaciones en contenedores y máquinas virtuales.

²⁰ <https://smart-edge-open.github.io/ido-specs/doc/architecture/>

El diagrama de la Figura 7 muestra los componentes básicos de Intel Smart Edge Open. Intel Smart Edge Open proporciona un conjunto de bloques de construcción diseñados para soportar una variedad de casos de uso de la computación de borde. Concretamente, contiene bloques para redes en contenedores, gestión de recursos y telemetría. Estos bloques ofrecen funciones interesantes, como la compatibilidad con múltiples interfaces de red (que puede aprovecharse para controlar los dispositivos), el descubrimiento de características de los nodos (que permite detectar y anunciar las características de hardware disponibles en cada nodo, lo que posibilita la optimización de recursos) o Harbor²¹ (que es un servicio de registro nativo de la nube y de código abierto para almacenar y distribuir imágenes de contenedores).

Figura 7: Bloques de arquitectura de un nodo edge de Intel Smart Edge Open²²

La Figura 8 representa la arquitectura Intel Smart Edge Open, que personaliza y amplía el plano de control de Kubernetes con microservicios, aplicaciones de terceros, extensiones y optimizaciones.

Intel Smart Edge Open se beneficia de una sólida comunidad de soporte. Si bien la documentación es en general funcional, existe margen para mejorar su exhaustividad y claridad. La versión más reciente del código data de octubre de 2022. Sin embargo, algunas partes del código ya no están en mantenimiento debido a preocupaciones de seguridad relacionadas con algunos de los componentes de la arquitectura.

²¹ <https://github.com/goharbor/harbor>

Figura 8: Arquitectura de nodo de Intel Smart Edge Open²²

Intel Smart Edge Open no incluye ningún núcleo 5G ni componentes RAN. No obstante, Intel proporciona planos diseñados para complementar las funcionalidades de Intel Smart Edge Open. Uno de estos componentes es el Private Wireless Experience Kit²², ue proporciona un modelo de referencia para el despliegue 5G local con servicios periféricos. Este proyecto despliega los siguientes servicios 3GPP:

- Red de acceso radioeléctrico de nueva generación NG-RAN (gNodeB DU y CU)
- Función de plano de usuario (UPF)
- Red de datos (aplicaciones periféricas)
- funciones del plano de control del núcleo 5G (5GC), incluidas la función de gestión de acceso y movilidad (AMF) y la función de gestión de sesiones (SMF)

Sin embargo, todos los planos del kit de experiencia de Intel tienen una licencia propietaria y por tanto su uso se ha descartado en 6GSMART-ICC.

²² <https://intelsmartedge.github.io/docs/experience-kits/private-wireless-experience-kit/>

2.3.5 Kubernetes

Kubernetes no es una plataforma de borde per se; más bien, es un sistema de código abierto para automatizar el despliegue, el escalado y la gestión de aplicaciones en contenedores. Sin embargo, según la encuesta anual de 2022²³ de la Cloud Native Computing Foundation (CNCF), Kubernetes se considera ahora el "sistema operativo" de la nube. Kubernetes tiene una gran penetración en el mercado, ya que el 89% de las organizaciones encuestadas afirman utilizar Kubernetes en entornos de producción (64% de las organizaciones) o estar evaluando su uso (25% de las organizaciones). Las organizaciones adoptan cada vez más tecnologías avanzadas de la plataforma Kubernetes, como controles de seguridad, mallas de servicios, sistemas de mensajería y herramientas de observabilidad. Al mismo tiempo, las organizaciones están utilizando Kubernetes para una gama más amplia de casos de uso como la construcción de pipelines, cargas de trabajo de utilidades programadas, etc.

Así, Kubernetes se ha convertido en la plataforma para ejecutar casi cualquier cosa. En consecuencia, está surgiendo una miríada de proyectos CNCF, que proporcionan herramientas de código abierto para mejorar las funcionalidades de Kubernetes con una mejor observabilidad, seguridad y comunicaciones de servicio a servicio. Otras tecnologías permiten casos de uso específicos, como herramientas CI/CD o bases de datos.

Seleccionando cuidadosamente las herramientas CNCF pertinentes, los clústeres Kubernetes pueden personalizarse para realizar las funcionalidades de plataformas de borde comerciales y/o de código abierto. Tomando como ejemplo los bloques de construcción del nodo de borde Intel Smart Edge Open representados en la Figura 7, la mayoría de los componentes incluidos en esta plataforma de borde de código abierto (como as Harbor, NodeFeatureDiscovery²⁴, Multus CNI²⁵, Telegraf²⁶, etc.) son en realidad herramientas del CNCF. A modo de ejemplo, la Figura 9 epresenta una aproximación muy básica al desarrollo de una plataforma MEC basada en herramientas Kubernetes de código abierto.

²³ <https://www.cncf.io/reports/cncf-annual-survey-2022>

²⁴ <https://github.com/kubernetes-sigs/node-feature-discovery>

²⁵ <https://github.com/k8snetworkplumbingwg/multus-cni>

²⁶ <https://github.com/influxdata/telegraf>

Figura 9: Implementación básica de MEC platform en Kubernetes

2.3.6 Consideraciones sobre la integración del núcleo 5G (5GC)

Las redes 5G basadas en las especificaciones 3GPP 5G son un entorno objetivo clave para los despliegues de Edge computing, incluido ETSI MEC. La especificación del sistema 5G y su arquitectura basada en servicios (SBA) aprovechan las interacciones basadas en servicios entre diferentes funciones de red. Además, las especificaciones del sistema 3GPP 5G definen los habilitadores para la computación de borde, permitiendo que un sistema de borde y un sistema 5G interactúen de forma colaborativa en las operaciones relacionadas con el enrutamiento del tráfico y el control de políticas. Las características MEC, junto con estos habilitadores técnicos complementarios del sistema 5G, permiten la integración de estos sistemas para crear un potente entorno para la computación de borde²⁷. La Figura 10 representa la arquitectura basada en servicios 5G y una arquitectura genérica del sistema MEC.

Por las razones anteriores, los sistemas de computación de borde y los sistemas 5G deben desplegarse de forma integrada, de manera que las entidades funcionales del sistema de borde puedan interactuar con las funciones de red de la red 5GC. Aunque los despliegues 5GC están fuera del ámbito de 6GSMART-ICC, las integraciones de orquestación del continuo de la nube deben permitir la futura integración con los componentes 5GC, necesaria para los casos de uso industrial.

²⁷ ETSI. MEC in 5G networks. ETSI White Paper No. 28.

Figura 10: Arquitectura basada en servicios 5G y arquitectura genérica de un sistema MEC

En el mercado hay muchos programas comerciales de 5GC que soportan los casos de uso mencionados. También hay software de código abierto que ha demostrado una enorme flexibilidad y estabilidad. Además, debido a la creciente popularidad de Kubernetes, algunos proveedores de 5GC y RAN están empezando a desarrollar soluciones en contenedores que pueden desplegarse sobre Kubernetes, proporcionando así capacidades adicionales. Un ejemplo de ello es Open5GS²⁸. Es un núcleo 5G basado en lenguaje C que cumple con 3GPP Release 16 y se ajusta a la licencia GNU AGPLv3.0, y la licencia comercial es propiedad de NextEPC. Es utilizado por una gran comunidad y, por tanto, cuenta con una rica documentación que describe numerosos casos de uso. La Figura 11 representa un despliegue del núcleo Open5GS basado en Kubernetes.

Desde la perspectiva de las herramientas de plataforma de borde presentadas en esta sección, un requisito importante es la compatibilidad sin fisuras con 5GC comerciales o de código abierto. Sin embargo, este soporte lo proporciona indirectamente el uso de Kubernetes como tecnología subyacente, gracias al auge de las soluciones 5GC de código abierto antes mencionadas. Por ejemplo, algunos enfoques para desplegar el 5GC sobre Kubernetes solo requieren una herramienta de malla de servicios y una interfaz de red de contenedores (CNI)²⁹.

²⁸ <https://github.com/tliron/open5gs-k8s>

²⁹ <https://levelup.gitconnected.com/opensource-5g-core-with-service-mesh-bba4ded044fa>

Figura 11: Despliegue del núcleo Open5GS basado en Kubernetes

2.3.7 Feature-based comparison

Como resumen del estado de la técnica presentado en esta Sección, la Table 2 presenta una comparación basada en características de las plataformas edge de código abierto.

Tabla 2: Comparativa de plataformas edge de código abierto según características

	LightEdge	OAI_MEP	Akraino	Intel Smart Edge Open	Kubernetes
Licencia	Apache 2.0	Apache 2.0	Apache 2.0	Licencia Apache 2.0 / Propiedad Intel	Apache 2.0
Tipo MEC	Bump in the wire	5G SA	5G SA	5G SA	No aplicable
Formato de solicitud	Helm Charts	Trabajo en curso	Helm charts/ repositorios/ VMs, según blueprint	Cartas y Helm Charts	Helm Charts (también admite repositorios, por ejemplo, a través de Harbor)

Denuncia ante el ETSI	Parcialmente	Sí	Sí	Parcialmente	Los módulos pueden alinearse con ETSI MEC
RNIS	Sí	Sí		Parte del servicio básico RAN 5G	Requiere aplicación
Multi-arrendamiento	Sí (K8s namespaces)	Sí (K8s namespaces)	Sí (K8s namespaces + kata containers)	Sí (K8s namespaces)	Sí (K8s namespaces)
Admite células/núcleos comerciales	Sí	No	Requiere integración	Sí (Radisys)	Sí, si es en contenedor
Admite celdas/núcleos de código abierto	Sí, si es en contenedor	Sí - OpenAirInterface Núcleo 5G	Sí (implementación incluida)	Sí, si es en contenedor	Sí, si es en contenedor
Soporte 5G RAN/Core	Sí, si es en contenedor	Sí, si es en contenedor	Sí, si es en contenedor	Sí, si es en contenedor	Sí, si es en contenedor

2.3.8 Objetivos y requisitos

Un conjunto de objetivos de i2CAT en el ámbito de la orquestación del continuo de la nube está relacionado con la ampliación del orquestador de computación de borde multiacceso (MEO) de i2CAT, presentado en la Sección 2.1, para dotarlo de las capacidades de plataforma de borde de instalación industrial necesarias. En el momento de escribir estas líneas, todavía se están evaluando dos posibilidades, en concreto: (i) la integración con Intel Smart Edge Open, o (ii) la integración con la API de Kubernetes, lo que requeriría un proceso para identificar herramientas de código abierto capaces de ejecutarse en Kubernetes y proporcionar algunas funcionalidades necesarias.

A continuación se presenta una lista de los principales requisitos de la plataforma de borde en las instalaciones industriales 6GSMART-ICC.

- La plataforma de borde en las instalaciones industriales de 6GSMART-ICC debe ofrecer un entorno en el que las aplicaciones de borde y los desarrolladores puedan descubrir, anunciar, consumir y ofrecer ciertos servicios, tales como servicios MEC. Por lo tanto, se necesita un agente de mensajes y una funcionalidad de descubrimiento de servicios. Esto se proporciona por defecto en Intel Smart Edge Open y se puede habilitar en Kubernetes mediante herramientas como consul.io

³⁰. Nótese, sin embargo, que el desarrollo de dichas funcionalidades y servicios MEC no se considera en 6GSMART-ICC. En su lugar, se desarrollará una integración inicial con una plataforma capaz de soportar tales capacidades.

- Debe ser capaz de alojar servicios MEC. Esto se proporciona de forma predeterminada en Intel Smart Edge Open y puede habilitarse en Kubernetes mediante la integración con herramientas como Harbor o ChartMuseum.
- Debe proporcionar acceso al almacenamiento persistente. Esto se proporciona de forma predeterminada en Intel Smart Edge Open y se puede habilitar en Kubernetes mediante herramientas como MongoDB³¹.
- Debe proporcionar un sistema de telemetría.

2.4 Aspectos relacionados con hosts y redes de contenedores

La 5G es una red multiservicio que puede atender las necesidades de conectividad de prácticamente cualquier aplicación en el espacio de los consumidores, las empresas y la IIoT. Al aprovechar el uso de las capacidades de virtualización y edge computing, las redes 5G también proporcionan niveles de flexibilidad sin precedentes en comparación con las generaciones anteriores. Estos aspectos son de gran relevancia en el ámbito industrial. En 2021, 5G-ACIA publicó un libro blanco relacionado con la exposición de las capacidades 5G para las industrias conectadas y las aplicaciones de automatización³². Este white paper hace referencia a dos grandes grupos de capacidades expuestas en sistemas NPN 5G para aplicaciones OT, en concreto, la gestión de dispositivos (relacionada con la gestión de servicios de comunicación para dispositivos), y la gestión de red (relacionada con una operación particular y tareas de mantenimiento para el NPN 5G). A este respecto, se introdujeron ciertos requisitos, como la capacidad de optimizar los parámetros de conectividad de un dispositivo para mejorar su rendimiento. Otro caso de uso pertinente se refiere al objetivo de obtener datos detallados sobre el estado y la conectividad de un dispositivo ya incorporado; este caso de uso puede aplicarse, por

³⁰ <https://www.consul.io>

³¹ <https://www.mongodb.com/kubernetes>

³² 5G-ACIA, white paper, *Exposure of 5G Capabilities for Connected Industries and Automation Applications*, February 2021

ejemplo, a actividades de resolución de problemas. En ambos casos de uso intervienen actores como el dispositivo, el servidor de gestión de dispositivos y el servicio de gestión de la conectividad de dispositivos, y tienen condiciones previas relacionadas con la conexión establecida del dispositivo a una o más redes lógicas o a otro dispositivo conectado a la misma red lógica.

2.4.1 Aplicabilidad de aplicaciones basadas en contenedores al entorno industrial

Entre otros aspectos, la Industria 4.0 describe un enfoque de producción que es adaptable y flexible, en el que las células de la fabricación deben reconfigurarse a intervalos muy cortos, por ejemplo, después de producir cada pieza de trabajo. Sin embargo, este nivel de flexibilidad no puede alcanzarse con dispositivos tradicionales como los PLCs³³. Esta es otra área en la que las soluciones de IT bien establecidas están revolucionando los procesos de producción a través de la convergencia IT-OT. A este respecto, tanto la virtualización como las tecnologías de comunicación innovadoras se consideran esenciales para facilitar la aparición de diversos casos de uso. No obstante, sigue siendo incierto si los componentes de hardware y software dedicados, que han servido eficazmente a tareas de control específicas durante décadas, pueden actualizarse sin ajustes significativos. En este sentido, M. Gundall, D. Reti y H. D. Schotten llevaron a cabo una investigación sobre las ventajas y desventajas de la virtualización a nivel de hardware y sistema operativo bajo los estrictos requisitos impuestos por las aplicaciones industriales; para ello, los autores establecieron puntos de referencia para diferentes tecnologías de virtualización determinando su sobrecarga computacional y de red, esfuerzo de configuración, accesibilidad, escalabilidad y seguridad. Además, los autores demostraron que el uso de contenedores conduce a un mejor rendimiento y una mayor eficiencia en comparación con las máquinas virtuales. Además, en los experimentos realizados, el rendimiento de las aplicaciones basadas en contenedores fue solo ligeramente peor que el de las aplicaciones bare-metal, y los autores concluyeron que los contenedores pueden utilizarse para aplicaciones industriales de las clases de tiempo real

³³ M. Gundall, D. Reti and H. D. Schotten, "Application of Virtualization Technologies in Novel Industrial Automation: Catalyst or Show-Stopper?," *2020 IEEE 18th International Conference on Industrial Informatics (INDIN)*, Warwick, United Kingdom, 2020, pp. 283-290

(RT) evaluadas. Un kernel RT de Linux en combinación con Docker puede ejecutar de forma fiable la ejecución cíclica de aplicaciones en intervalos de 1µs - 1ms con un jitter de <15µs. En el caso de un kernel RT sin utilizar Docker, el jitter máximo es aproximadamente 1µs inferior, lo que es casi despreciable.

No obstante, para hacer posible una de las principales ventajas de las tecnologías de virtualización, debería ser posible un despliegue automatizado de los sistemas de automatización industrial en múltiples hosts. En 6GSMART, esto se consigue mediante el orquestador del continuo de la nube, a varios niveles (dominio único, multidominio y segmentos de red públicos-privados). Sin embargo, en el entorno nativo de la nube aquí considerado, el uso de un controlador de red de contenedores es clave. Kubernetes logra comunicaciones estrechamente acopladas de contenedor a contenedor a través de comunicaciones localhost³⁴, y el modelo de red es implementado por el tiempo de ejecución del contenedor en cada nodo. Normalmente, los contenedores utilizan un plugin de interfaz de red de contenedor (CNI) para gestionar sus capacidades de red y seguridad. En las redes Kubernetes, las CNIs juegan un papel crucial en el establecimiento de la comunicación entre contenedores dentro del cluster. En otras palabras, las CNI son complementos de red enchufables responsables de establecer y configurar las capacidades de red de los contenedores que se ejecutan en los nodos Kubernetes. Kubernetes soporta diferentes plugins de red y políticas de red³⁵, como se resume en la Tabla 3. Estos pueden dividirse en varias categorías, por ejemplo, plugins de interfaz (para crear interfaces a un contenedor), plugins de gestión de direcciones IP (para asignar una dirección IP a una interfaz de contenedor) y meta plugins (para aplicar configuraciones sobre una interfaz de contenedor).

Tabla 3: Plugins de Kubernetes relevantes para redes y políticas de red

Plugin	Características
ACI ³⁶	Proporciona redes de contenedores integradas y seguridad de red con Cisco ACI

³⁴ <https://kubernetes.io/docs/concepts/cluster-administration/networking/>

³⁵ <https://kubernetes.io/docs/concepts/cluster-administration/addons/#networking-and-network-policy>

³⁶ <https://www.github.com/noironetworks/aci-containers>

Antrea ³⁷	Funciona en la capa 3/4 para proporcionar servicios de red y seguridad a Kubernetes, aprovechando Open vSwitch como plano de datos de red.
Calico ³⁸	Proveedor de redes y políticas de red. Admite un conjunto flexible de opciones de red, por ejemplo, redes superpuestas y no superpuestas, con o sin BGP. Calico utiliza el mismo motor para hacer cumplir la política de red para hosts, pods y (si se utiliza Istio & Envoy) aplicaciones en la capa de malla de servicios.
Canal ³⁹	Une Flannel y Calico, proporcionando redes y política de redes
Cilium ⁴⁰	Solución de red, observabilidad y seguridad con un plano de datos basado en eBPF. Cilium proporciona una sencilla red plana de capa 3 con capacidad para abarcar varios clústeres en modo de enrutamiento nativo o de superposición/encapsulación, y puede aplicar políticas de red en L3-L7 mediante un modelo de seguridad basado en identidades que se desvincula del direccionamiento de red.
CNI-Genie ⁴¹	Permite a Kubernetes conectarse sin problemas a una selección de plugins CNI, como Calico, Canal, Flannel o Weave.
Contiv ⁴²	Proporciona redes configurables (L3 nativa mediante BGP, superposición mediante vxlan, L2 clásica y Cisco-SDN/ACI) para diversos casos de uso y un rico marco de políticas.
Contrail ⁴³	Basada en Tungsten Fabric, es una plataforma de gestión de políticas y virtualización de redes multicloud de código abierto. Contrail y Tungsten Fabric se integran con sistemas de orquestación como Kubernetes, OpenShift, OpenStack y Mesos, y proporcionan modos de aislamiento para máquinas virtuales, contenedores/pods y cargas de trabajo bare metal.

³⁷ <https://antrea.io/>

³⁸ <https://www.tigera.io/project-calico/>

³⁹ <https://projectcalico.docs.tigera.io/getting-started/kubernetes/flannel/flannel>

⁴⁰ <https://github.com/cilium/cilium>

⁴¹ <https://github.com/cni-genie/CNI-Genie>

⁴² <https://contivpp.io/>

⁴³ <https://www.juniper.net/us/en/products-services/sdn/contrail/contrail-networking/>

Flannel ⁴⁴	Proveedor de red superpuesta que puede utilizarse con Kubernetes
Knitter ⁴⁵	Plugin para soportar múltiples interfaces de red en un pod Kubernetes
Multus ⁴⁶	Multi plugin para soporte de múltiples redes en Kubernetes para soportar todos los plugins CNI (por ejemplo, Calico, Cilium, Contiv, Flannel), además de SRIOV, DPDK, OVS-DPDK y cargas de trabajo basadas en VPP en Kubernetes.
OVN-Kubernetes ⁴⁷	Proveedor de redes para Kubernetes basado en OVN (Open Virtual Network). Proporciona una implementación de red basada en superposición para Kubernetes, incluida una implementación basada en OVS de equilibrio de carga y política de red.
Nodus ⁴⁸	Complemento del controlador CNI basado en OVN para ofrecer encadenamiento de funciones de servicio nativo en la nube
NSX-T ⁴⁹	Container Plug-in (NCP) proporciona integración entre VMware NSX-T y orquestadores de contenedores como Kubernetes, así como integración entre NSX-T y plataformas CaaS/PaaS basadas en contenedores como Pivotal Container Service (PKS) y OpenShift.
Nuage ⁵⁰	Plataforma SDN que proporciona redes basadas en políticas entre Kubernetes Pods y entornos no Kubernetes con visibilidad y supervisión de la seguridad.
Romana ⁵¹	Solución de red de nivel 3 para redes pod que también admite la API NetworkPolicy
Weave Net ⁵²	Proporciona políticas de red, sigue funcionando a ambos lados de una partición de red y no requiere una base de datos externa.

⁴⁴ <https://github.com/flannel-io/flannel#deploying-flannel-manually>

⁴⁵ <https://github.com/ZTE/Knitter/>

⁴⁶ <https://github.com/k8snetworkplumbingwg/multus-cni>

⁴⁷ <https://github.com/ovn-org/ovn-kubernetes/>

⁴⁸ <https://github.com/akraino-edge-stack/icn-nodus>

⁴⁹ <https://docs.vmware.com/en/VMware-NSX-T-Data-Center/index.html>

⁵⁰ <https://github.com/nuagenetworks/nuage-kubernetes/blob/v5.1.1-1/docs/kubernetes-1-installation.rst>

⁵¹ <https://github.com/romana>

⁵² <https://www.weave.works/docs/net/latest/kubernetes/kube-addon/>

En resumen, los plugins CNI configuran el espacio de nombres (namespace) de red de un contenedor configurando sus interfaces de red y direcciones IP, así como aplicando cualquier regla de enrutamiento necesaria y reglas iptables para permitir la comunicación con otros contenedores y redes externas. En este sentido, el Kernel Linux proporciona un conjunto de interfaces de red y características que los CNIs pueden aprovechar para implementar redes para contenedores. Los CNIs están diseñados para trabajar con varios plugins de red que interactúan con la pila de redes del Kernel Linux para proporcionar capacidades de red a los contenedores. Cuando se inicia un contenedor en un nodo Kubernetes, se invoca al plugin CNI para crear las interfaces y configuraciones de red necesarias para el contenedor. El plugin CNI se comunica con el Kernel Linux a través de interfaces estándar, como la API **netlink**, para crear y gestionar espacios de nombres de red, puentes, pares veth (interfaces Ethernet virtuales) y otros componentes de red.

La Figura 12 representa el mapeo entre los plugins CNI y las interfaces del Kernel Linux que fundamentalmente permite la comunicación efectiva de los contenedores entre sí y con el mundo externo.

Figura 12: Correspondencia entre los plugins de interfaz y las interfaces del núcleo de Linux

En este sentido, Multus es un meta plugin que permite a los pods de Kubernetes conectarse a múltiples redes. Multus permite a los pods tener múltiples conexiones de interfaz de red que pueden abordar varios casos de uso, como dividir el tráfico del plano de control/datos, o redes multitenant. Multus soporta los siguientes plug-ins CNI para crear redes adicionales en un cluster⁵³ :

⁵³ <https://cloud.redhat.com/blog/demystifying-multus>

- **Bridge:** permite que los pods de un mismo host se comuniquen entre sí y con el host.
- **Host-device:** permite a los pods acceder a un dispositivo físico de red Ethernet en el sistema anfitrión.
- **Macvlan:** permite a los pods de un host comunicarse con otros hosts y pods de esos hosts utilizando una interfaz de red física. Cada pod que se conecta a una red adicional basada en macvlan recibe una dirección MAC única.
- **Ipvlan:** permite a los pods de un host comunicarse con otros hosts y pods de esos hosts, como una red adicional basada en macvlan. A diferencia de una red adicional basada en macvlan, cada pod comparte la misma dirección MAC que la interfaz de red física padre.
- **SR-IOV:** permite que los pods se conecten a una interfaz de función virtual en hardware capaz de soportar SR-IOV en el sistema host.

La Figura 13 representa un pod que se ha desplegado con una sola interfaz de red estándar. Por el contrario, la Figure 15 representa cómo se puede utilizar una interfaz adicional (configurada por Multus), por ejemplo, para aislar el tráfico de usuario del tráfico de control en la red por defecto⁵⁴.

Figura 13: Pod desplegado con interfaz de red estándar⁵⁰

⁵⁴ T. Hayashi, ONS North America, *Secondary Network Interfaces for Containers, its Types and Use-cases*

Figura 14: Pod desplegado con una interfaz de red adicional⁵⁰

Las capacidades de red proporcionadas por Multus y sus CNI subyacentes son de gran relevancia en el contexto de las aplicaciones industriales. En modo host, se puede acceder directamente a las redes de los contenedores a través del adaptador del host, haciéndolas visibles para todos los dispositivos conectados al host, de forma muy similar a una configuración bare-metal. Aunque hay una pequeña sobrecarga de rendimiento debido a la virtualización, la escalabilidad es limitada porque este controlador de red no puede utilizarse para un servicio de tipo swarm. Macvlan, por otro lado, presenta el contenedor como un dispositivo físico con su propia dirección MAC única, lo que lo hace especialmente adecuado para la comunicación industrial. Ipvlan en modo L2 proporciona una funcionalidad similar al modo bridge de macvlan, excepto que todos los contenedores en el mismo host comparten la misma dirección MAC. Esto puede ser beneficioso en casos en los que no sea posible ejecutar la interfaz en modo broadcast, necesario para macvlan. Además, algunos conmutadores de red implementan una función de seguridad que sólo permite que los paquetes de una dirección MAC conocida pasen a través de un puerto físico para mitigar los ataques de suplantación de ARP. En tales escenarios, ipvlan se convierte en la opción preferida sobre macvlan, ya que todos los contenedores comparten la misma dirección MAC y pueden utilizar con seguridad el puerto seguro.

Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, también es necesario realizar configuraciones en el adaptador del host para configurar correctamente la red superpuesta y/o el plano de datos requeridos. Linux dispone de ricas capacidades de red virtual que se utilizan como base para alojar contenedores. Sin embargo, la configuración manual de dichas interfaces puede convertirse en una tarea tediosa en infraestructuras complejas, en las que habría que realizar configuraciones individuales a nivel de cada dispositivo. Además, la correcta configuración de las interfaces necesarias requiere la experiencia de técnicos con conocimientos de redes informáticas. Por lo tanto, es necesario explorar mecanismos para el despliegue automatizado de tales configuraciones: de esta manera, si

un operador OT realiza una acción (por ejemplo, la reconfiguración de una célula de producción), las configuraciones necesarias se pueden aplicar automáticamente, permitiendo así un requisito relevante de nuevos casos de uso industrial. En 6GSMART-ICC, se explora el uso de nmstate⁵⁵ para permitir la configuración automatizada de interfaces de red a nivel de host. Nmstate es una biblioteca con una herramienta de línea de comandos que gestiona la configuración de red del host de forma declarativa, y en la que el estado de red se describe mediante un esquema predefinido. Nmstate soporta las siguientes características: ethernet, bond, vlan, vxlan, Linux bridge, OpenvSwitch bridge, dummy interfaces, veth, static IP address, IP route, DNS client configuration, LLDP, OpenvSwitch patch port, OpenvSwitch network configuration, y multipath TCP.

En resumen, nmstate proporciona controlabilidad sobre las interfaces de red del dispositivo, y permite la creación de una nueva interfaz virtual de uno de los tipos enumerados anteriormente. Combinando estas capacidades con el uso de Multus en Kubernetes, el plano de datos de un pod de aplicación puede adjuntarse directamente a una interfaz virtual de host. Se puede acceder directamente a los pods y contenedores a través del adaptador del host, de forma similar a un despliegue bare-metal, y se consigue el aislamiento del tráfico, aunque con una pequeña sobrecarga de rendimiento debido al coste de la virtualización, como se ha explicado anteriormente.

2.4.2 Networking-related objectives and foreseen developments

Los objetivos descritos en esta sección parten del requisito de un despliegue simplificado y sin fisuras de las aplicaciones industriales y las configuraciones de red asociadas, facilitando así la convergencia de los dominios de IT y OT en entornos de Industria 4.0. Debido a la gran complejidad de los despliegues típicos de software y redes en la industria inteligente, tareas como la configuración, el aprovisionamiento y la resolución de problemas deben ser realizadas por técnicos especializados en IT en despliegues de última generación. Sin embargo, el sector manufacturero se beneficiaría enormemente de la disponibilidad de mecanismos de configuración lo suficientemente sencillos como para ser aplicados por operadores de OT.

En este sentido, los objetivos específicos que deben alcanzarse en 6GSMART son dos:

⁵⁵ <https://nmstate.io>

1. Diseño de mecanismos para el despliegue automatizado de aplicaciones basadas en contenedores con interfaces de red personalizadas para dar soporte a diversos casos de uso. Un ejemplo relevante es el despliegue de un contenedor como dispositivo físico con su propia dirección MAC única, lo que resulta especialmente adecuado para la comunicación industrial.
2. Diseño de mecanismos para la aplicación de las configuraciones de red requeridas a nivel de dispositivo (host), para permitir el objetivo anterior.

Con este objetivo, el desarrollo previsto para dar soporte a las necesidades de red de hosts y contenedores es el diseño e implementación de un operador⁵⁶ de red para Kubernetes. Los operadores son extensiones de software de Kubernetes que hacen uso de recursos personalizados para gestionar aplicaciones y sus componentes. Los operadores siguen los principios de Kubernetes, en particular el bucle de control, y se comportan como clientes de la API de Kubernetes. El operador de red personalizado 6GSMART tendrá las siguientes capacidades:

- Configuraciones a nivel de dispositivo.
- Configuraciones a nivel de pod.
- Redes y configuraciones personalizadas, por ejemplo, para permitir el despliegue de tecnologías de acceso multirradio (RAT).

El operador de red es complementario al sistema de orquestación 6GSMART presentado anteriormente. En este sentido, el operador de red se ejecutará como un módulo adicional dentro del sistema de orquestación, para dar soporte a la ejecución de configuraciones durante la fase de despliegue. Tras el despliegue de una aplicación en contenedor, el orquestador localizado en las instalaciones industriales de 6GSMART interactuará con el operador de red, que realizará todos los ajustes necesarios a nivel de pod (contenedor) y dispositivo para permitir los requisitos específicos de la aplicación relacionados con la red.

⁵⁶ <https://kubernetes.io/docs/concepts/extend-kubernetes/operator/>

2.5 Arquitectura del sistema de gestión de bordes e infraestructura en las instalaciones industriales

La arquitectura del sistema de gestión de infraestructuras y bordes de dominio único en las instalaciones industriales de 6GSMART-ICC se representa en la Figura 15. Nótese que el término ETSI MEC se utiliza para proporcionar una terminología común y, aunque la arquitectura propuesta está alineada con dicho estándar, el desarrollo de una arquitectura compatible con ETSI MEC no es el objetivo en 6GSMART-ICC; más bien, el objetivo aquí es desarrollar un sistema de orquestación de borde en las instalaciones industriales, con las capacidades explicadas a lo largo de esta sección.

En la parte superior, la Figura 15 representa el MEO, que interactúa con el gestor de la plataforma MEC. En la Figura 15, Intel Smart Edge Open se representa como la entidad que actúa como gestor de la plataforma MEC; sin embargo, en el diseño final, podría decidirse que, en su lugar, debería implementarse una integración directa con Kubernetes, donde puedan desplegarse los bloques de construcción necesarios para ejecutar las capacidades de gestión de plataforma requeridas. En cualquier caso, se considerará un enfoque nativo de la nube, en el que se utilice Kubernetes como gestor de la infraestructura virtual (nótese que Intel Smart Edge Open se ejecuta sobre Kubernetes).

Por último, el operador de red también se ejecuta sobre Kubernetes como un plugin.

Figura 15: Edge and infrastructure management system architecture

2.6 Conclusiones

La alianza 5G-ACIA pretende garantizar que los requisitos y retos específicos de la fabricación se aborden en el desarrollo y despliegue de redes 5G e infraestructuras de apoyo en entornos industriales. Debido a la gran complejidad de los despliegues típicos de software y redes en la industria inteligente, tareas como la configuración y el aprovisionamiento de aplicaciones y recursos de extremo deben ser realizadas por técnicos especializados en TI en despliegues de vanguardia. Sin embargo, el sector manufacturero se beneficiaría enormemente de la disponibilidad de mecanismos de

configuración que eliminen las complejidades que surgen de las intersecciones de los dominios de ITy OT, simplificando las configuraciones necesarias para el despliegue sin fisuras de aplicaciones industriales y casos de uso, a la vez que proporcionan mecanismos transparentes para la gestión del ciclo de vida de dichas aplicaciones. En este sentido, las contribuciones de i2CAT en 6GSMART-ICC están relacionadas con la gestión de infraestructuras en entornos de dominio único en las instalaciones industriales, centrándose en la orquestación de bordes, la gestión de plataformas de borde de dichas instalaciones, y las configuraciones de red a nivel de dispositivo basadas en mecanismos de bucle cerrado.

3 Orchestration coordination mechanisms across the cloud continuum [ATOS]

4 Industry 4.0 Meta-OS [INDRA, TID]

Financiado por la Unión Europea
NextGenerationEU

GOBIERNO
DE ESPAÑA

Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia